

КОРИФЕЙ УЗБЕКСКОГО ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20700200>

Янкин Сергей Александрович

*Институт национального эстрадного искусства имени Б.Закирова при
Государственной Консерватории Узбекистана
кафедра «Эстрадное инструментальное исполнительство и дирижирование»
и.о. доцента*

Заслуженный артист Узбекистана, профессор Института национального эстрадного искусства имени Б. Закирова при Государственной консерватории Узбекистана Юнус Тураев олицетворяет собой историю становления и развития эстрадного вокального искусства Узбекистана. Он является идеалом для эстрадных вокалистов и инструменталистов, композиторов и дирижеров, символом преемственности национальных традиций. Изучение жизни и творчества Юнуса Тураева имеет огромное методологическое значение в передаче и развитии исторически сложившихся традиций узбекского национального эстрадного вокального искусства, в воспитании молодого поколения эстрадного вокального и инструментального исполнительства. Многолетний исполнительский и педагогический опыт, творческая практика профессионального общения Юнуса Тураева с выдающимися представителями узбекского эстрадного искусства и зарубежных стран, высоко оценивающих его

мастерство достоверно подтверждают высочайший уровень профессионализма. Обладающий необыкновенно ярким артистическим дарованием, непревзойдённым вокальным мастерством, Юнус Тураев вошёл в историю музыкальной культуры XX века, как первый исполнитель песен Мухтара Ашрафи, Муталья Бурханова, Шарифа Рамазанова, Хайри Изамова с которыми его связывало творческого общение.

В становлении эстрадного песенного исполнительства Узбекистана Юнус Тураев сотрудничал с такими мастерами узбекского эстрадного вокального искусства, как Батыр Закиров, Клара Джалилова, Бахром Мавлянов, Стахан Рахимов, Рано Шарипова, Мухаббат Шамаева. Художественное руководство Эстрадным оркестром Узбекистана и совместно с Батыром Закировым создание Ташкентского Мюзик-холла обусловило творческие контакты, как с узбекскими мастерами эстрадного пения, такими как Тамара Ханум, так и с зарубежными

знаменитыми певцами, такими как Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Полат Бульбуль-оглы, Клавдия Шульженко.

Юнус Тураев поражает нас широтой мышления, глубиной знаний не только узбекского вокального эстрадного музыкального искусства, но и мировой музыкальной культуры, что отражено в его научных и методологических трудах, книгах, статьях, выступлениях на научно-практических конференциях, мастер-классах, творческих встречах с молодежью. Для обучающихся эстрадных вокалистов и исполнителей, а также педагогов Юнус Тураев является многогранной своего рода моделью ведущего специалиста в области эстрадного вокального искусства, гармоничного облика современного деятеля музыкальной культуры Узбекистана. Он сочетает в себе звездного артиста, обладающего магнетическим притяжением личностного обаяния, красивым темброво самобытным, индивидуально красочным голосом, умением вести творческий диалог об искусстве любой эпохи, любой культуры и традиций. Энциклопедизм его знаний удивительно поразителен. Он поражает фундаментальной глубиной научных знаний, широтой мышления отраженных в его трудах. Юнус Тураев сочетает в себе не только прославленного певца, но также поэта и композитора. Его песня «O'zbekiston - Vatanim manim» («Узбекистан-

Родина моя»), где он не только автор музыки, но и поэтического текста – это искреннее выражение его любви к родному краю. Эта песня, посвященная Дню Независимости Узбекистана, вдохновенная поэма об Узбекистане.

Песня «Вахт maskani» («Счастливей край») на слова Янгина Мирзы, продолжает линию патриотических сочинений Юнуса Тураева. Она выдержана в характере лирического вальса и наполнена теплым доверительным чувством любви к родному краю. Песня «O'zbekiston - diyoringa shukur» («Хвала тебе – Узбекистан»), на слова Т. Мухаммада имеет гимнический характер. Её ритмическая импульсивность является активатором жизненной энергии, пробуждающим патриотический призыв служить Родине, воспевать её героическое величие.

Эти замечательные песни Юнус Тураев поместил в свой фундаментальный труд «XX Asr o'zbek estrada qo'shiqlari» («Узбекские эстрадные песни XX века»), вышедший в свет в Ташкенте в 2015 году. Данный труд является учебным пособием для высших учебных заведений, концентрирующим в себе идейно-эстетические и педагогические принципы Юнуса Тураева. В этом учебном пособии знаменитый певец раскрылся как ученый и практик, досконально знающий специфику эстрадного вокального искусства.

Свой накопленный педагогический и исполнительский опыт Юнус Тураев обобщил в монографических трудах, посвященных вокальному искусству. В этом отношении показательны его учебные пособия, посвященные композиторам Мустафо Бафоеву, выпущенному в свет в 2006 году и Фархаду Алимову, изданному в 2008 году в Ташкенте. Эти труды являются ценными учебными руководствами, в которых изложены педагогические принципы работы молодых певцов над вокальными сочинениями современных узбекских композиторов.

Учебное пособие Юнуса Тураева «Ohista» («Охиста»), включающее в себя произведения композитора Мустафо Бафоева, является путеводителем по его вокальным сочинениям, детально раскрывающим образный мир вокальных сочинений Мустафо Бафоева, красоту и духовное богатство его вокальной музыки. Учебное пособие «Bahor keldi» («Пришёл Навруз») из произведений композитора Фархада Алимова раскрывает художественное содержание и образный мир вокальных произведений современного узбекского композитора.

В своих учебных пособиях Юнус Тураев чётко сформировал методические рекомендации, способствующие творческим направлениям работы над изучением вокальных сочинений Мустафо

Бафоева и Фархада Алимова. Данные учебные пособия служат художественными и методологическими ориентирами в творческой деятельности молодых эстрадных исполнителей, композиторов. Они отражают тенденции развития вокального искусства начала XXI века и уровень научно-исследовательского и практического опыта автора данных учебных пособий.

Сегодня Юнус Тураев – это ценный эстетический идеал, к которому стремятся молодые эстрадные исполнители Узбекистана. Его духовно богатая личность Юнуса Шариповича магнетически притягивает молодежь своим артистизмом, творческим горением, жизненным опытом, оптимизмом и глубиной знаний узбекского и зарубежного вокального искусства, поражает уникальностью дарования. Наш великий современник, у которого мы должны учиться богатству восприятия окружающей реальности, мудрости и жизненному оптимизму, гармонии внутреннего и внешнего мира человека.

Важно, что Юнус Тураев щедро делится с молодежью огромным накопленным опытом, рассказывает об общении с выдающимися представителями узбекского и зарубежного искусства, об этапах становления и развития эстрадного искусства в Узбекистане. Каждая встреча с ним открывает новые

векторы в творческой исполнительской деятельности, педагогической и эстетической жизни. Его эстрадное вокальное искусство обогащает не только эстрадных певцов, но и эстрадных инструменталистов, по-новому воспринимающих артистический мир эстрадного исполнительства, искусство концертного сценического мастерства, качеств присущих

высокому творческому потенциалу Юнуса Шариповича Тураева.

Постижение достижений мастера – это всегда этап к восхождению творческой инициативы, в связи с этим хотелось бы пожелать Юнусу Шариповичу Тураеву новых публикаций, научных, методических работ и вокальных сочинений, которые так необходимы деятелям эстрадного исполнительского искусства.